

**TRANSLATION AND INTERCULTURAL
COMMUNICATION THROUGH THE
ENGLISH LITERATURE
AND LINGUISTICS**

Xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy anjuman

**MATERIALLARI
TO‘PLAMI**

13 May, 2023

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI OLIY TAЪLIM, FAN VA
INNOVACIYALAR VAZIRLIGI**

БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**TRANSLATION AND INTERCULTURAL
COMMUNICATION THROUGH THE
ENGLISH LITERATURE AND LINGUISTICS**

Xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI TO'PLAMI

13 MAY, 2023

ЛИНГВОМАДАНИЙ АСПЕКТ ТУШУНЧАСИНИНГ ВАЗИФАДОРЛИК КЎЛАМИ

Рузиева Маҳфуза Хикматовна

Бухоро давлат университети таянч докторанти

ruzieva.mahfuza@gmail.com

Аннотация: Тил маданий аҳамиятга эга ахборотларни сақлаш ва тўплаш воситаси ҳисобланади. Бир қанча бирликларда бу маълумотлар ҳозирги кун тил эгаси учун имплицит характерга эга бўлади, асрий ўзгаришларга учраб, фақат билвосита текширганда намоён буладиган тарзда яширинган булади. Бироқ у мавжуд ва онг остида “ишлайди”. Тил бирликларида жойлашган маданий ахборотларни ажратиб олиш учун лингвокултурология бир қанча ўзига хос усулларни қўллаши керак бўлади.

Калит сўзлар: лисоний шахс, маданият, лингвомаданий аспект диапозони.

Турли фан вакилларида файласуфлар, антропологлар, этнографлар, социологлар, маданиятшунослар, тилшуносларнинг маданиятга қизиқиши ўтказилаётган тадқиқотлар истиқболлини кенгайтиришни олдиндан белгилаб берди, бироқ шу билан бирга, юқорида айтиб ўтилганидек, “маданият” атамасини ҳаттоки муайян бир фан доирасида муҳим бир хилликдан маҳрум этди. Демак, ушбу ҳодисани тушуниш ва таърифлаш бўйича лингвистик ва дидактик йўналишли шарҳларда ифодаланган таснифлар асосидаги параметрларнинг миқдори ва танлови бўйича ҳам яқдиллик мавжуд эмас.

“Маданият” атамасининг таърифидаги энг хилма-хил позициялар В.А. Маслованинг илмий ишида келтирилган. Жумладан, қадриятлар ва идеалларнинг турли қирралари бир вақтнинг ўзиде тавсифловчи, маънавий ва қадриятга оид ёндашувларининг ўрганиш объекти ҳисобланади, бироқ қадриятга оид параметрнинг барча аҳамиятига қарамадан, унинг мавжудлиги “маданият” тушунчасини йўққа чиқармайди, шу билан бирга, ёндашувлар доирасида фақат маънавий қадриятлар ёки фақат “энг яхши маҳсулотлар” билан янада торайиш, чеклов кузатиладики, бундай ҳолда, инсон фаолиятининг бутун ранг-баранглиги эътибордан четда қолиб кетади. Ҳолат шартли чизиқ герменевтик ва ахборий ёндашувларни ажратиб туради, чунки уларнинг ҳар бири матнга қаратилгандир. Герменевтик ёндашувнинг асосини “маданият” – бу маълумотлар омбори сифатида қараладиган матнлар мажмуи, тўпламидир, деган таъкид ташкил этади, шунингдек, ахборот ёндашуви доирасида ҳам, унинг аталишидан кўриниб турганидек, маданият – ахборотни яратиш, сақлаш, ундан фойдаланиш ва уни узатиш тизими, жамият томонидан қўлланиладиган ва ижтимоий маълумотлар беркитилган (шифрланган) ва кўпинча матнларда мавжуд бўлган белгилар тизими сифатида талқин этилади.

Чунончи, К.Гиртс таърифида “маданият” тушунчаси ишда фойдаланиш мумкин бўлган ўта аниқ чизгиларга эга бўлиб, “тарих бўйлаб ўтиб келадиган, рамзий кўринишга эга бўлган, улар воситасида инсонлар ўзаро мулоқотга киришадиган, ҳаётга ва ўз хатти-ҳаракатларига оид билимларни сақлайдиган ва зиёдалаштирадиган, рамзий шаклда акс эттирилиб, мерос қилинган тасаввурлар тизими сифатида ифодаланди”.

Бироқ, бу рамз ва белгиларни фақат маълум бир контекстда, маданий воқеликнинг кенг контекстида - *context of cultural reality* англаш ва талқин қилиш мумкинлики, уларнинг таркибига белгилар билан узвий боғлиқ бўлган моддий инвентар, турли хил фаолият турлари, қизиқишлар, ахлоқий ва маънавий қадриятлар қиради. Демак, маданият тушунчаси нафақат белгилар ва улар томонидан шакллантирилган моделларни, балки улар унинг ичида актуаллашган контекстни ҳам ўз ичига олади, маданият белгилар маъно касб этадиган контекст вазифасини ўтайди.

Маданиятлараро коммуникацияга оид асарларда ҳам маданиятнинг аниқ таърифи мавжуд эмас. Жумладан, бу соҳадаги америкалик мутахассислар диаметрал қарама-қарши фикрларни билдириб келишган. Масалан, 1990 йилларнинг бошларида ушбу тушунчани кенгайтириш керак деган мазмунда чақириқлар янграй бошлаган. Бирор бир маданиятга мансублик нафақат бирор бир миллатга, балки этник, диний гуруҳ ва ҳаттоки жинсга (identity groups) тегишлилик билан ҳам боғланганди. Шу билан бирга ушбу тушунчадан фойдаланишда айрим чекловларни киритиш ҳам тақлиф қилинган эди. Чунончи, Д. Карбо фикрига кўра, “маданият” таърифида мос келадиган учта сифатли хусусиятини муҳокамага олиб чиқади:

а) маданиятга оид модел, андозалар ҳамжамият аъзолари томонидан белгили (рамзий) намуналар сифатида қабул қилиниши керак (deeply felt);

б) улар бошқалар учун тушунарли ва равшан бўлиши керак (commonly intelligible);

с) ҳамма учун улардан кенг фойдаланиш имкони тақдим этилиши керак (widely accessible).

Фикримизча, “маданият” каби мураккаб тушунчанинг турли ракурсларини бирлаштира оладиган яна ҳам прагматик ҳисобланган ёндашув – бу алоҳида ўзгарувчан қийматларни ажратувчи эмас, балки муайян константалар атрофида холистик, яъни яхлит тарзда бирлаштирувчи ёндашув бўлиши мумкин. Аввалгиларнинг тушунишига кўра, маданият дунёни ифодаловчи ва алоқа воситаси сифатида ишлашга

кодир бўлган белгилар тизими сифатида намоён бўлади, бунда белгиларни излашда универсал амалиёт бўлиб талкин (интерпретация) катта сахнага чиқади. Бу ёндашув инсон мавжудлигининг асосий хусусиятига – рамзийлаштиришга бўлган қобилият, объектив воқеликни белги ёрдамида акс эттириш, яъни ифодалаш қобилияти, шунингдек белгини объектив воқелик вакили сифатида тушуниш ва шу тариқа, бир буюм ва бошқа нарса ўртасида маъно муносабатини ўрнатишқобилиятига асосланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Carbaugh D. Comments on «Culture» in Communication Inquiry // Communication Reports. Vol. 1. - # 1. - Winter 1988.
2. Geertz C. The Interpretation of Cultures. - New York: Basic, 1973.
3. Маслова, В.А. Введение в лингвокультурологию / В.А.Маслова. — М.: Наследие, 1997.
4. Ruzieva M.Kh. Manifestation of language personality and communicative personality in the study of intercultural communication // European Scholar Journal. Vol. 2. - #4. April 2021.

THE SPECIFICITIES OF THE CONCEPT OF "ANGER" IN THE LINGUOCULTURE OF THE ENGLISH LANGUAGE

Ubaydullayeva Dilafruz Fazliddinovna

Teacher of the department of

Translation studies and linguodidactics

salomsidney@gmail.com

Abstract

Anger is one of the main characteristics of a person, an indicator of the development of society and the level of civilization of its individuals. This feeling is characterized by strong emotional tension, has a universal character and is realized in various ways in various cultural and linguistic societies. This article is a study of the concept of "anger" as one of the key concepts of English-speaking culture through the analysis of its linguistic representations in English.

Key words: concept, anger, emotions, universality, culture linguistics, conceptualization, primary feelings, ethno-cultural factors, cognitive scenario

Introduction

The consideration of the vocabulary of the language in its general features and particular manifestations turns out to be a very difficult research task, especially in cases when it comes to such languages as English and Russian, which are the richest from the point of view of cultural and historical traditions. The word cannot be considered exclusively as the "name" of an object or phenomenon, it is transformed* in the consciousness of a person and in the process of reflection - acquires specific features peculiar to this national-social consciousness. Different cultural and linguistic societies are characterized by different ways of reflecting non-linguistic reality in concepts and, further, in verbal expression.

The manifestation of the concept "angry" has an individual character and, undoubtedly, depends on the characteristics of the individual, the situation, the general extralinguistic background. At the same time, the main characteristics of the functioning of this unit are related to the peculiarities of the mentality of native speakers of a particular language. Such a situation can be illustrated in the process of studying the implementation of conceptual entities expressed by the unit "anger" ("anger").

In linguistics, which has repeatedly turned to the emotion of anger, two main approaches to the study of this phenomenon have developed to date. The cognitive approach is aimed at revealing the structure of the emotional concept of anger in certain languages - Russian [Krylov, 2007], English [Nikishina, 2008; Omarova, 2009], German [Krasavsky, 2000; Schneider, 2012]. Based on the material of the modern English language, the concept ANGER is considered as a polar opposite to the concept AMUSEMENT [Karlovskaia, 2009]. Within the framework of the cognitive approach, the linguistic and cultural specificity of the ANGER concept is studied in a comparative context: in Russian and Dargin languages [Kadachieva, Omarova, 2009], in Russian and English [Markina, 2003; Pogosova, 2007], Russian and German [Fesenko, 2004] language pictures of the world.

The text-centric approach aims to study different ways of representing the emotion of anger on the basis of Russian [Bazhenova, 2003], English [Yablokova, 2006], and French [Baryshnikova, 2004] literary texts. It should also be noted that in psychology there is no unanimity regarding the classification of the emotion of anger. Despite this, all points of view have the right to exist, since they emphasize a certain classifying feature that allows us to consider anger from different angles, from different positions. In some works, anger is treated as a fundamental (basic) emotion. The grounds for such a distinction are

Xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy anjuman

36	Malaka oshirishning nazariy asoslari. Madaniyat muassasalarining vocal o'qituvchilari va qo'shimcha ta'lim	A.M.Dushabayev (Jizzax)	69
37	Milliy frazeologizmlarni tarjima qilishning o'ziga xos xususiyatlari	M.A.Radjabova, Yu.Ya.Shukurova	71
38	Realias and the problem of understanding the text	F.X.Azimova (Jizzakh)	72
39	O'zlashgan so'zlarning zamonaviy nemis tilidagi roli	M.T.Babayev	74
40	Urg'uning semantic-grammatik va uslubiy xususiyatlari	N.N.Salixova	76
41	Discursive importance of literary translation	N.A.Haydarova	77
42	Translation equivalence problem	N.S.Zokirova	79
43	Xushmuomalalik, evfimizm va feys refleksiyesi	N.X.Ruziyeva	81
44	Topishmoqlardagi mushtarak obrazlar haqida	S.S.Xudoyev	82
45	Language learning in early childhood	D.A.Yarmatova (Jizzakh)	85
46	Goethe ist die grosse figure der welf literatur	F.U.Yakubov (Jizzakh)	86
47	Factors affecting language learning	G.G.Abdullayeva	88
48	Using peer -assessment and self- assessment in the EFL classroom	B.Ikromova	90
49	Экспериментальная проверка эффективности разработанных методов обучения креативному письму	C.Ж.Хамраходжаева (Ташкент)	91
50	Individual aspects of teaching speaking skills: fluency and accuracy	F.X.Bozorova (Jizzakh)	93
51	Chet tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiya va zamonaviy innovatsion texnologiyalar, metodlardan foydalanish	D.A.Dadajanova (Toshkent)	95
52	Talabalarni xorijiy tillardan kasbiy mobilligini rivojlantirish metodikasi	T.X.Suyunova (Jizzax)	96
53	Advantages of teaching English to young learners through songs	G.I.Xamroyeva	98
54	Понятие английских терминов «пилигрим» и «паломничество»	F.S.Voxidova, R.Xolikov	99
55	Efficacious methods to teach a child English as a second language	F.F.Djalolov, Sh.I.Rahmatova	101
56	The productive methods of rising students' motivation in English classes	F.F.Djalolov	102
57	Hoerverstehen-eine der wichtigsten Fertigkeiten der Fremdsprache	M.Mamashayeva, NamDu	104
58	Modern approaches and perspectives of teaching foreign languages	N.N.Salixova, R.R.To'yurodova	105
59	Konnotativ ma'noning fonetik vositalarda ifodalanishi	F.O.Narzullayeva	107
60	Ingliz tilini o'rganishda kollokatsiyalardan foydalanishning ahamiyati	Yu.Ch.Mehmonova	108
61	Lingvomadaniy aspect tushunchasining vazifadorlik ko'lami	M.X.Ruziyeva	111
62	The specificities of the concept of "anger" in the linguoculture of the English language	D.F.Ubaydullayeva	112
63	Cross -cultural pragmatics as a branch of pragmatics	Sh.I.Azimova	114
64	The role of educational tourism for sustainability	N.Mahmudova	116
65	Tarjima strategiyalarini o'rganish muammolari	Sh.R.To'yboeva	119
66	Konseptning sintaktik ifodalanishi	Z.N.Sirojova	121
67	Tarjimonlik faoliyati va tarjima tarixi	F.B.Irgasheva	123
68	Fransuz va o'zbek tillarida hayrat va shubha diskursida frazemalar ishtiroki	O.I.Adizova, Sh.D.Xolova	124
69	Bolalar o'yinlari xalqning milliy an'alaridan so'zlaydi	O.I.Adizova, G.S.G'aybullayeva	125
70	Ik fransuz grammatiklari ilmiy qarashlarida urg'ularning o'rnini va ahamiyati	R.R.Radjabov	128
71	Functions of metaphoric terms in religious language	M.O.Subxonova	129
72	Badiiy matnlar tarjimasida frazeologizmlarning tarjima muammolari	D.F.Abduraximova	132
73	Ilmiy-texnik matnlar tarjimasining o'ziga xos jihatlari	D.I.Mehmonova	133
74	The image of sweetheart in Shakespeare's sonnets	N.N.Salixova Z.N.Muhiddinova	134
75	Communication and politeness strategies	N.X.Ruziyeva, M.T.Shavkatova	135
76	The difficulties of translating Navoi's ghazals into English	D.Z.Olimova, Z.N.Turaeva	137